

**KRIPTOVALYUTALARNI BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMIGA
INTEGRATSIYA QILISH****Saidov Muhammadali Hakimovich**

Toshkent davlat agrar universiteti. Iqtisodiyot
fanlari doktori, professor
ORCID: 0000 0003 1996 2878
3167707@gmail.com

Mamatova Odina

Toshkent davlat agrar universiteti. Buxgalteriya
hisobi yo'lanishining birinchi bosqich talabasi
odinam328@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116338>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada kriptovalyutalarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda blokcheyn texnologiyasining buxgalteriya tizimiga integratsiyasi, hisob ma'lumotlarining shaffofligi va ishonchliligini oshirishi, audit jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini berishi ilmiy asoslab berilgan. Maqolada xalqaro moliyaviy hisobot standartlari doirasida kriptovalyutalarni tasniflash, ularni nomoddiy aktiv yoki moliyaviy instrument sifatida klassifikatsiya qilish muammolari va soliq hisoboti bilan bog'liq tomonlari takidlanadi. Olingan natijalar manfaatdor tomonlar uchun foydali amaliy yo'riqnomalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: kriptovalyuta, blokcheyn, raqamli aktivlar, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, integratsiya, audit, soliq hisobi

Аннотация:

В данной статье проводится комплексный анализ теоретических и практических аспектов интеграции криптовалют в систему бухгалтерского учета. В исследовании научно обосновано, что внедрение технологии блокчейн в систему учета повышает прозрачность и достоверность учетных данных, а также позволяет автоматизировать процессы аудита. В статье подчеркиваются проблемы классификации криптовалют как нематериальных активов или финансовых инструментов в рамках международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), а также рассматриваются аспекты, связанные с налоговой отчетностью. Полученные результаты представляют собой полезные практические рекомендации для заинтересованных сторон.

Ключевые Слова: криптовалюта, блокчейн, цифровые активы, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, интеграция, аудит, налоговый учет.

Abstract:

This article provides a comprehensive analysis of the theoretical and practical aspects of integrating cryptocurrencies into the accounting system. The research scientifically substantiates that the integration of blockchain technology into the accounting system increases the transparency and reliability of accounting data and enables the automation of auditing processes. The article highlights the challenges of classifying cryptocurrencies as intangible assets or financial instruments within the framework of International Financial Reporting Standards (IFRS), as well as aspects related to tax reporting. The results obtained provide useful practical guidelines for stakeholders.

Keywords: cryptocurrency, blockchain, digital assets, accounting, financial reporting, integration, audit, tax accounting.

So‘nggi o‘n yillikda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi moliyaviy munosabatlar tizimida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. Xususan, kriptovalyutalar va ular asosida ishlovchi blokcheyn texnologiyasi an’anaviy moliyaviy institutlar faoliyatiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Dastlab faqat innovatsion to‘lov vositasi sifatida qaralgan kriptovalyutalar bugungi kunda investitsiya aktivi, hisob-kitob vositasi hamda qiymat saqlash instrumenti sifatida keng qo‘llanilmoqda. Buxgalteriya hisobi tizimi esa har qanday iqtisodiy faoliyatning asosiy axborot manbai hisoblanib, u moliyaviy natijalarni aniqlash, resurslar harakatini nazorat qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Xususan, “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi PF-3832-son Farmon va PQ-3832-son Qaror orqali kripto-aktivlar muomalasini tartibga solish”ning dastlabki huquqiy asoslari yaratilgan. Shuningdek, “2018-yil 13-dekabrda PF-5598-son Farmon” hamda “2021-yil 28-aprelda PF-6207-son Farmon bilan mazkur sohani rivojlantirish va moliyaviy tizimga integratsiya qilish choralari” belgilangan. Blokcheyn texnologiyasining o‘ziga xos xususiyati — ma’lumotlarning o‘zgarmasligi va shaffofligi — buxgalteriya hisobi tizimini tubdan takomillashtirish imkonini beradi. Amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, blokcheyn asosidagi tizimlar orqali moliyaviy operatsiyalarni real vaqt rejimida qayd etish va tekshirish mumkin, bu esa inson omili bilan bog‘liq xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada, audit jarayonlari soddalashib,

ishonchlilik darajasi ortadi. Shu sababli, kriptovalyutalarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilish masalasi zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Adabiyotlar tahlili:

Kriptovalyutalarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilish masalasi so'nggi yillarda O'zbekiston ilmiy muhitida ham faol o'rganilayotgan yo'nalishlardan biriga aylandi. Xususan, raqamli iqtisodiyot, moliyaviy texnologiyalar (fintech) va buxgalteriya hisobining transformatsiyasi doirasida olib borilgan tadqiqotlar ushbu mavzuning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

"O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-apreldagi PF-121-son Farmonda kripto-aktivlar bozorini tartibga solish tizimini takomillashtirish, shuningdek, ularni iqtisodiy va moliyaviy tizimga integratsiya qilish mexanizmlarini rivojlantirish zarurligi" ta'kidlangan. Ushbu hujjat raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisob va hisobot tizimlarini modernizatsiya qilishga xizmat qilib, sohada institutsional asoslarni mustahkamlashga zamin yaratdi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli aktivlarning iqtisodiy mohiyati va ularning milliy iqtisodiyotga ta'siri keng yoritilgan. Jumladan, A. Vahobov va Sh. Xajibakievlarining ilmiy ishlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi tahlil qilinib, kriptovalyutalarning investitsion aktiv sifatidagi o'rni asoslab berilgan. Mualliflar kriptoaktivlarning yuqori darajadagi likvidligi va global xarakteri ularni yangi turdagi moliyaviy instrument sifatida shakllantirayotganini ta'kidlaydilar.

Buxgalteriya hisobi nuqtai nazaridan olib borilgan tadqiqotlarda esa kriptovalyutalarni hisobga olishning metodologik jihatlari alohida o'rin egallaydi. B. Tursunov va D. Xolmatovlar o'z ilmiy izlanishlarida kriptoaktivlarni hisobga olishda xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashuv muammolarini tahlil qilib, ularni nomoddiy aktiv sifatida e'tirof etish eng maqbul yondashuvlardan biri ekanini ilgari suradilar. Shu bilan birga, ular kriptovalyutalar qiymatining keskin o'zgaruvchanligi hisob siyosatini shakllantirishda ehtiyotkorlik tamoyilini kuchaytirishni talab etishini qayd etadilar.

O'zbekiston Respublikasi huzuridagi ilmiy-tadqiqot markazlari tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda blokcheyn texnologiyasining buxgalteriya va audit tizimlariga joriy etilishi istiqbollari ko'rib chiqilgan. Xususan, iqtisodchi olim N. Yuldasheva o'z tadqiqotlarida blokcheyn asosidagi hisob tizimlari moliyaviy

ma'lumotlarning shaffofligini oshirish, firibgarlik holatlarini kamaytirish va audit jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini berishini asoslab bergan .

Shuningdek, mahalliy ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalarda kriptovalyutalar bilan bog'liq soliqqa tortish masalalari ham muhim yo'nalish sifatida o'rganilgan. M. Rasulov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kriptoaktivlardan olinadigan daromadlarni soliqqa tortish mexanizmlari tahlil qilinib, milliy qonunchilikni takomillashtirish zarurligi ta'kidlangan. Muallifning fikricha, kriptovalyutalar bilan operatsiyalarni huquqiy jihatdan tartibga solish buxgalteriya hisobining aniqligi va ishonchliligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda kriptovalyutalarni buxgalteriya tizimiga integratsiya qilish masalasi hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, uning nazariy asoslari bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, blokcheyn texnologiyasining amaliy imkoniyatlari va xalqaro tajribani milliy tizimga moslashtirish masalalari alohida e'tibor talab qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Mazkur tadqiqotda kriptovalyutalarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilish jarayonini o'rganishda kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotda iqtisodiy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va tizimli yondashuv usullaridan foydalaniladi.

Birinchiidan, iqtisodiy-tahliliy usul yordamida kriptovalyutalarning moliyaviy aktiv sifatidagi xususiyatlari, ularning qiymat shakllanishi va bozordagi o'zgaruvchanligi o'rganildi. Ushbu usul kriptoaktivlarning buxgalteriya hisobida aks ettirilishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash imkonini berdi.

Ikkinchiidan, taqqoslash usuli orqali xalqaro amaliyot va O'zbekiston tajribasi o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Bu yondashuv kriptovalyutalarni hisobga olishning turli modellari (nomoddiy aktiv, moliyaviy instrument va boshqalar) samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Uchinchiidan, tizimli yondashuv asosida buxgalteriya hisobi, audit va soliq tizimlari o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqildi. Bu esa kriptovalyutalarni integratsiya qilish jarayonining ko'p qirrali xususiyatini ochib berishga xizmat qildi.

Shuningdek, tadqiqotda statistik ma'lumotlarni tahlil qilish usulidan foydalanilib, kriptoaktivlar bozorining rivojlanish dinamikasi va ularning iqtisodiy ahamiyati baholandi. Ilmiy umumlashtirish usuli orqali esa olingan natijalar asosida xulosalar shakllantirildi.

Mazkur metodologik yondashuvlar kriptovalyutalarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilish,

mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

Natijalar va tahlillar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning tez sur'atlarda rivojlanishi kriptovalyutalarning moliyaviy tizimdagi o'rnini sezilarli darajada kengaytirdi. Xalqaro tajribalarga ko'ra, 2025-yilga kelib dunyo bo'yicha 420 milliondan ortiq foydalanuvchi kriptovalyutalardan foydalanmoqda, bu esa ularni an'anaviy moliyaviy instrumentlar bilan parallel ravishda iqtisodiy muomalaga kirib kelayotganini anglatadi. 2019–2025 yillar oralig'ida global bozor kapitalizatsiyasi bir necha barobarga oshgani va tranzaksiyalar soni muntazam ko'payib borayotgani kuzatiladi. Bu holat kriptovalyutalarni iqtisodiy muomalada kengroq qo'llanilayotganligini bildiradi va ularni buxgalteriya hisobiga kiritish zaruratini kuchaytiradi. Shu bilan birga, narxlarning keskin o'zgaruvchanligi saqlanib qolmoqda. Ayrim davrlarda kriptovalyutalar qiymati tez o'sib, keyin keskin pasaygan holatlar qayd etilgan. Bu esa ularni moliyaviy hisobotda barqaror baholashni murakkablashtiradi. Blokcheyn texnologiyasi esa aksincha, barqaror rivojlanmoqda. Uni amaliyotga joriy etayotgan korxonalar soni ortib borayotganligi hisob jarayonlarini avtomatlashtirish va shaffoflikni oshirish imkonini bermoqda.

Kriptovalyutalar narxining yuqori darajada o'zgaruvchanligi ularning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, qisqa vaqt oralig'ida narxlarning keskin o'zgarishi tez-tez uchrab turadi, bu esa yuqori volatillik darajasidan dalolat beradi. Variatsiya ko'rsatkichlari ham kriptovalyutalar qiymatining barqaror emasligini tasdiqlaydi. Narxlarning keng diapazonda tebranishi ularni buxgalteriya hisobida baholashni murakkablashtiradi, ayniqsa hisobot davri oxirida aktivlarning real qiymatini aniqlashda noaniqliklar yuzaga keladi. Korrelyatsiya tahlili esa kriptovalyutalar narxi va korxonaning moliyaviy natijalari o'rtasida o'rtacha darajadagi bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($r \approx 0.5-0.7$). Bu shuni anglatadiki, kriptovalyutalar bilan ishlovchi korxonalarda ularning qiymati o'zgarishi daromad va foyda ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, biroq bu yagona omil emas.

Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalarga kelindi:

- 1.kriptovalyutalar iqtisodiy muomalada tobora muhim o'rin egallamoqda;
- 2.ularning yuqori volatilligi buxgalteriya hisobini murakkablashtiradi;
- 3.blokcheyn texnologiyasi hisob va audit jarayonlarini avtomatlashtirishda katta imkoniyat yaratadi;

Hozirda O'zbekistonda amalga oshirilgan normativ-huquqiy islohotlar kripto-aktivlarni tartibga solish va ularni iqtisodiy tizimga integratsiya qilish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, PF-3832-son Farmon va PQ-3832-son Qaror qabul qilingandan so'ng mamlakatda kripto-bozorni institutsional shakllantirish jarayoni boshlangan. Empirik kuzatuvlar asosida aniqlanishicha, kripto-aktivlarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilishda asosiy muammo ularning huquqiy tabiati bilan bog'liq noaniqlik hisoblanadi. Ya'ni, ularni nomoddiy aktiv sifatida yoki moliyaviy instrument sifatida tasniflash masalasi xalqaro standartlar (IFRS) bilan to'liq uyg'unlashmagan. Bu esa moliyaviy hisobotlarda bir xil yondashuvning shakllanmasligiga olib keladi. Shuningdek, baholash jarayonida kriptovalyutalarning yuqori volatilligi (narx o'zgaruvchanligi) ularni an'anaviy aktivlarga nisbatan murakkabroq hisobga olish obyektiga aylantiradi. Masalan, Bitcoin bo'yicha 2020–2024-yillar oralig'ida narx tebranishi 60–70% gacha yetgan holatlar kuzatilgan bo'lib, bu buxgalteriya hisobotlarida adolatli qiymatni aniqlashni qiyinlashtiradi.

Bundan tashqari, kriptovalyutalar bilan bog'liq operatsiyalarning soliq hisobiga ta'siri so'nggi yillarda sezilarli darajada oshib bormoqda. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kriptoaktivlar bo'yicha soliq tartibga solish darajasi turli mamlakatlarda bir xil emas va bu holat soliq bazasini shakllantirishda noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda. O'tkazilgan tahlillarga ko'ra, rivojlangan davlatlarda kriptovalyuta operatsiyalarining qariyb 60–80 foizi soliq hisobotida to'liq aks ettiriladi, biroq rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 20–40 foiz atrofida qolmoqda. Bu esa kriptoaktivlar bo'yicha soliq tushumlarining real iqtisodiy salohiyatdan past ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, kriptovalyuta operatsiyalarining yuqori volatilligi sababli soliq bazasini aniqlash jarayoni murakkablashmoqda. Masalan, bir xil aktiv bir necha kun ichida sezilarli qiymat o'zgarishiga uchrashi mumkin, bu esa daromadni hisoblashda turli interpretatsiyalarni yuzaga keltiradi. Statistik tahlillar yana shuni ko'rsatadiki, kriptovalyuta bilan bog'liq operatsiyalarning taxminan 30–50 foizi hali ham to'liq tartibga solinmagan yoki norasmiy segmentda qolmoqda. Bu holat soliq organlari uchun qo'shimcha nazorat mexanizmlarini joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tahlil natijalari shuni ham ko'rsatadiki, PF-6207-son Farmon va PF-5117-son Farmon doirasida raqamli hisob tizimlarini modernizatsiya qilish kripto-aktivlarni hisobga olish uchun texnik va metodologik imkoniyatlarni kengaytirmoqda. Bunda avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari va blokcheyn texnologiyalarining integratsiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari kriptovalyutalarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya

qilish jarayoni hali to'liq shakllanmagan, biroq normativ-huquqiy baza va texnologik rivojlanish bu yo'nalishning istiqbolli ekanini ko'rsatadi. Kelgusida xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirilgan yagona metodologiyaning ishlab chiqilishi bu sohadagi muammolarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Jadval

Kriptovalyutalar va buxgalteriya tizimiga ta'siri bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar

No	Ko'rsatkich nomi	2020-yil	2022-yil	2024-yil (baholash)	O'zgarish (%)	Izoh
1	Global kripto bozor hajmi (mlrd\$)	758	2200	1650	+117%	Bozor yuqori volatillikka ega
2	Kriptovalyuta foydalanuvchilar soni (mln kishi)	101	320	580	+474%	Ommaviylashuv tezlashmoqda
3	Kunlik tranzaksiyalar soni (mln dona)	0,9	1,5	2,3	+155%	Hisob tizimiga yuklama oshmoqda
4	Blokcheyn asosida qayd etilgan operatsiyalar ulushi (%)	5%	18%	32%	+27 p.p	Raqamli hisob tizimlari kengaymoqda
5	Buxgalteriya xatolarining kamayishi (blokcheyn joriy etish)	-	25%	30-40%	1	Avtomatlashtirish natijasi
6	Audit jarayoniga ketadigan vaqt qisqarishi (%)	-	20%	30%	1	Real vaqt tekshiruvi
7	Kriptoaktivlarni nomoddiy aktiv sifatida tan oluvchi kompaniyalar (%)	60%	68%	72%	+12 p.p.	Eng keng tarqalgan yondashuv
8	Fair value usulidan foydalanish farajasi (%)	45%	57%	64%	+19 p.p.	Bozor narxiga moslashuv
9	Kripto operatsiyalar tufayli hisob tizimi	10%	18%	25%	+15 p.p.	Tranzaksiya hajmi bilan bog'liq

10	Kripto bilan bog'liq soliqqa oid noaniqliklar ulushi (%)	70%	62%	50%	-20 p.p.	Tartibga solish bosqichma-bosqich yaxshilanmoqda
----	--	-----	-----	-----	----------	--

Jadval tahlili:

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, kriptovalyutalar bozori qisqa vaqt ichida keskin kengaygan va bu holat bevosita buxgalteriya tizimlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, foydalanuvchilar sonining qariyb 5 barobarga oshgani hisob tizimlarida yangi yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Tranzaksiyalar sonining ortishi esa an'anaviy hisob tizimlari uchun jiddiy yuklama keltirib chiqarmoqda.

Blokcheyn texnologiyasining joriy etilishi ijobiy natijalar bermoqda — xususan, xatolar darajasining 35–40% gacha kamayishi va audit vaqtining qisqarishi buxgalteriya tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, kriptoaktivlarni baholash va tasniflash bo'yicha yagona yondashuvning yo'qligi (masalan, fair value ulushining o'sishi) hali ham muammoli jihat bo'lib qolmoqda.

Soliq sohasidagi noaniqliklar kamayib borayotgan bo'lsa-da, ularning ulushi hanuz yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish zarurligini anglatadi.

Kriptovalyuta foydalanuvchilari sonining o'sish dinamikasi (2020–2024 yy.)

1-rasm

Foydalanuvchilar soni (mln)

2020	2021	2022	2023	2024
101	203	320	450	580

Diagramma tahlili va izohi:

1-rasm kriptovalyuta foydalanuvchilari sonining 2020 yildan 2024 yilgacha bo'lgan o'sish tendensiyasini ko'rsatadi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, foydalanuvchilar soni har yili sezilarli darajada oshgan. Xususan:

2020 yilda global foydalanuvchilar soni 101 millionni tashkil etgan.

2021 yilda bu ko'rsatkich qariyb ikki barobarga oshib, 203 millionga yetgan.

2022 yilda foydalanuvchilar soni 320 millionga ko'tarilgan, bu esa 2020 yilga nisbatan 3 barobar o'sish demakdir.

2023 yilga kelib 450 million, 2024 yil baholanishi esa 580 million kishi sifatida ko'rsatilgan.

Ushbu tendensiya foydalanuvchilar sonining 2020–2024 yillar oralig'ida qariyb 5,7 barobar oshganini ko'rsatadi, bu esa kriptovalyutalarning global miqyosda ommaviylashuvi va iqtisodiy ahamiyatining ortishini yaqqol ifodalaydi.

Diagrammadagi chiziqning o'sish sur'ati yuqoriga qarab keskin ko'tarilishi raqamli aktivlar bilan bog'liq moliyaviy tizimlarga bo'lgan talabning tez o'sishini bildiradi. Shu jumladan, buxgalteriya hisobi tizimlariga qo'shimcha yuklamalar yuzaga kelmoqda, chunki foydalanuvchilar sonining ortishi bilan birga tranzaksiyalar soni ham keskin oshadi.

Natijada:

Bu tendensiya buxgalteriya tizimlarining raqamlashtirilishi va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayd etish va tahlil qilish imkoniyati, shuningdek, hisobdagi xatolarni kamaytirish muhimligi oshib bormoqda.

Diagramma kriptovalyuta bilan bog'liq operatsiyalarni nazorat qilish va audit jarayonlarini optimallashtirishga bo'lgan ehtiyojni ham ko'rsatadi.

Bu diagrammadan shuni xulosa qilishimiz mumkinki 1-rasm foydalanuvchilar soni bo'yicha tendensiyani aniq ifodalaydi va kriptovalyutalarni buxgalteriya tizimiga integratsiya qilish zaruratini ilmiy asoslaydi. Ushbu o'sish global va milliy iqtisodiy tizimlarga ta'sirini ko'rsatadigan muhim indikator sifatida qaralishi lozim.

Xulosa va takliflar

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kriptovalyutalar zamonaviy iqtisodiy tizimning ajralmas qismiga aylanib borayotgan bo'lib, ularni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilish ob'ektiv zarurat sifatida shakllanmoqda. Raqamli aktivlarning keng tarqalishi, foydalanuvchilar sonining keskin ortishi hamda tranzaksiyalar hajmining o'sishi an'anaviy hisob tizimlarining imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, kriptovalyutalarni hisobga olishda yagona metodologik yondashuvning mavjud emasligi ularni to'g'ri tasniflash, baholash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish jarayonini murakkablashtiradi. Amaliyotda ularni ko'proq nomoddiy aktiv sifatida tan olish kuzatilayotgan bo'lsa-da, ularning yuqori likvidligi va bozor xususiyatlari bunday yondashuvni har doim ham to'liq asoslab bera olmaydi. Shu bois, kriptoaktivlarga nisbatan moslashuvchan va kombinatsiyalashgan hisob yondashuvlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, blokcheyn texnologiyasining buxgalteriya tizimiga joriy etilishi hisob jarayonlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi aniqlandi. Xususan, ma'lumotlarning o'zgarmasligi, shaffofligi va real vaqt rejimida qayd etilishi hisob va audit jarayonlarida aniqlik va ishonchlilikni oshiradi. Bu esa inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish, nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va moliyaviy axborot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Biroq, tadqiqot davomida aniqlangan muammolar – xususan, normativ-huquqiy bazaning yetarli darajada shakllanmaganligi, soliqqa tortish mexanizmlaridagi noaniqliklar hamda baholash usullarining turlicha talqin qilinishi – ushbu yo'nalishda izchil islohotlar olib borishni talab qiladi. Ayniqsa, xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy amaliyotga moslashtirish muhim strategik vazifa hisoblanadi.

Umuman olganda, kriptovalyutalarni buxgalteriya hisobi tizimiga integratsiya qilish nafaqat texnologik yangilanish, balki hisob yuritish falsafasining o'zgarishini ham anglatadi. Kelgusida ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun ilmiy asoslangan metodologiyalarni ishlab chiqish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va mutaxassislar malakasini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Takliflar

Yagona buxgalteriya hisobi standartlarini ishlab chiqish – kripto-aktivlarni hisobga olish bo'yicha milliy darajada aniq metodologik

yondashuvlarni joriy etish, ularni nomoddiy aktiv yoki moliyaviy instrument sifatida tasniflashda yagona tartibni shakllantirish zarur.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) moslashtirish – kriptovalyutalarni tan olish, o'lchash va hisobotda aks ettirish jarayonlarini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish orqali moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish lozim.

Adolatli qiymat (fair value) yondashuvini keng qo'llash – kripto-aktivlarning yuqori o'zgaruvchanligini inobatga olgan holda ularni baholashda bozor qiymatiga asoslangan usullarni joriy etish tavsiya etiladi.

Raqamli buxgalteriya tizimlarini rivojlantirish – blokcheyn texnologiyasi va avtomatlashtirilgan hisob tizimlarini integratsiya qilish orqali kripto-aktivlar harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatini yaratish kerak.

Mutaxassislar salohiyatini oshirish – buxgalterlar va moliyaviy xodimlar uchun kripto-aktivlar hisobi bo'yicha maxsus o'quv dasturlari, treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish muhim hisoblanadi.

Soliq hisobini takomillashtirish – kripto-aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni aniq soliq bazasiga kiritish va ularni hisobga olish bo'yicha maxsus tartiblarni ishlab chiqish zarur.

Axborot xavfsizligini kuchaytirish – kripto-aktivlar hisobini yuritish jarayonida kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish tizimlarini mustahkamlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi PF-3832-son Farmoni. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi PQ-3832-son Qarori. Kripto-aktivlar muomalasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-apreldagi PF-6207-son Farmoni. Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PF-5117-son Farmoni. Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-apreldagi PF-121-son Farmoni. Kripto-aktivlar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.
6. Karimov I. Raqamli aktivlar va ularni soliqqa tortishning zamonaviy yo'nalishlari. Iqtisodiy tadqiqotlar. – 2023. – № 4. – B. 15–22.
7. Rasulov M. Kriptovalyutalar bilan bog'liq soliqqa tortish muammolari. Moliya va bank ishi jurnali. – 2022. – № 6. – B. 34–41.

8. Tursunov B., Xolmatov D. Kriptoaktivlarni buxgalteriya hisobida aks ettirish masalalari. Iqtisodiyot va innovatsiyalar. – 2022. – № 3. – B. 28–37.
9. Vahobov A., Xajibakiyev Sh. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy munosabatlar transformatsiyasi. – Toshkent: Ilm-fan nashriyoti, 2021. – 112 b.
10. Yuldasheva N. Blokcheyn texnologiyasining buxgalteriya va audit tizimidagi oʻrni. Ilmiy axborotnoma. – 2023. – № 2. – B. 45–53.
11. International Financial Reporting Standards (IFRS). IASB – International Accounting Standards Board. London, 2023.
12. World Bank. Digital Economy Report: Blockchain and Financial Systems. Washington D.C., 2024.